

Tulyaganova Dilnoza Ravshanbekovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti Psixologiya kafedrasida katta o‘qituvchisi

tulaganovadilnoza80@gmail.com

Shoyusufova Muslima Kamoliddin qizi

*Toshkent amaliy fanlar universiteti Pedagogika fakulteti Psixologiya yo‘nalishi
2-bosqich talabasi*

Annotatsiya: Mazkur maqolada talabalarda kuzatiladigan adaptivxulq-atvorning shakllanish jarayonida motivatsiya va maqsadning psixologik asoslarini tahlil qildik. Bundan tashqari, maqolada zamonaviy psixologik yondashuvlar ya’ni o‘zini-o‘zi aniqlash nazariyalari, maqsadga yo‘naltirilgan xulq-atvorning modeli kabi yondashuvlar asosida talabalarda adaptivlikni rivojlantirish omillarini ochib berdik.

Kuzatuv natijalarida motivatsiyaning talabalarning psixologik holati, o‘quv faoliyatiga bo‘lgan munosabati va ijtimoiy muhitdagi moslashuvchanlikka ta’sirini chuqur o‘rgandik. Shuningdek, maqsad qo‘yish va unga erishish mexanizmlari adaptiv xulq-atvorni mustahkamlovchi asosiy omil sifatida talqin qildik. Kuzatuv natijalariga asoslangan holda oliy ta’lim muassasalarida psixologik muhitni yaxshilash hamda talabalarning emotsional barqarorligini qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan amaliy tavsiyalarni taqdim etdik.

Kalit so‘zlar: adaptiv xulq-atvor, motivatsiya, maqsad, moslashuvchanlik, icki motivatsiya, tashqi motivatsiya, psixologik barqarorlik, o‘zini anglash, o‘zini boshqarish, emotsional intellekt.

Аннотация: В данной статье проанализированы психологические основы мотивации и целеполагания в процессе формирования адаптивного поведения студентов. Кроме того, в статье выявлены факторы развития адаптивности студентов на основе современных психологических подходов, а именно теорий самодетерминации, моделей целеполагающего поведения.

По результатам наблюдения глубоко изучено влияние мотивации на психологическое состояние студентов, их отношение к учебной деятельности и адаптивность в социальной среде. Также интерпретированы механизмы постановки и достижения целей как основной фактор, усиливающий адаптивное поведение. По результатам наблюдения представлены практические рекомендации, направленные на улучшение психологической среды в высших учебных заведениях и поддержание эмоциональной устойчивости студентов.

Ключевые слова: адаптивное поведение, мотивация, цель, гибкость, внутренняя мотивация, внешняя мотивация, психологическая устойчивость, самосознание, самоменеджмент, эмоциональный интеллект.

Abstract: In this article, we analyzed the psychological foundations of motivation and goals in the process of formation of adaptive behavior observed in students. In addition, in the article, we

revealed the factors of development of adaptability in students based on modern psychological approaches, namely, theories of self-determination, models of goal-oriented behavior.

Based on the results of the observation, we deeply studied the impact of motivation on the psychological state of students, their attitude to academic activities and adaptability in the social environment. We also interpreted the mechanisms of goal setting and achievement as the main factor strengthening adaptive behavior. Based on the results of the observation, we presented practical recommendations aimed at improving the psychological environment in higher educational institutions and supporting the emotional stability of students.

Keywords: adaptive behavior, motivation, goal, flexibility, intrinsic motivation, extrinsic motivation, psychological stability, self-awareness, self-management, emotional intelligence.

Kirish:

Talabalik davri bu shaxsning rivojlanishida muhim bosqich hisoblanadi. Bu davr shaxs uchun moslashish, shaxsiy rivojlanish, o'zligini anglash, mustaqil hayot kechirish uchun katta imkoniyatlarga ega bo'lish davridir. Biroq bu jarayon osonlikcha o'tmaydi. Bulardan biri adaptiv xulq-atvor ya'ni moslashuvchan xulq-atvordir. Adaptiv xulq-atvor talabalarning yangi sharoitlarga moslashishida asosiy rol o'ynaydi.

Asosiy qism:

Adaptiv xulq-atvor bu shaxsning yangi sharoitlarga moslashishi, stressli vaziyatlarda samarali qaror qabul qilishi va o'zini ijtimoiy muhitda qulay his qilishi bilan bog'liq. Shuning uchun ham bu bosqich talabalik davrining eng muhim bosqichi hisoblanadi. Adaptiv xulq-atvor talabalarning quyidagi jihatlarda muvaffaqiyat qozonishiga ko'mak beradi:

O'qish jarayonida – yangi fanlarni o'zlashtirish va akademik talablarga moslashuv.

Ijtimoiy munosabatlarda – yangi do'stlar orttirish va jamoadagi o'z pozitsiyasini yaratish hamda ular bilan hamjihatlikda ishlash qobiliyatini shakllantirish.

Shaxsiy rivojlanish – mustaqillik, mas'uliyat va o'zini anglash darajasini oshirishga qaratilgan.

Talabalarda adaptiv xulq-atvorni shakllantirishga qaratilgan psixologik, ijtimoiy, atrof- muhit ta'siridagi bir qator omillarni keltirsak bo'ladi. Bu omillarga ketma-ket to'xtaladigan bo'lsak, psixologik omillar – bu talabardagi stressli vaziyatlarda o'zini tuta olishi, o'z qobiliyatlariga ishonch talabalarni yangi vaziyatlarda yordam berishi hamda talabalarning ichki va tashqi motivatsiyasi o'z maqsadlariga erishishdagi qo'llab-quvvatlovchi sabab ekanligini anglashlari bilan bog'liq. Oila a'zolarining dalda berishi, yangi do'stlar va o'qituvchilar bilan pozitiv hamda ijobiy munosabat o'rnatishi, guruh loyihalarda ishtirok etishi va jamoaviy ishlash ko'nikmalarining rivojlanishi esa ijtimoiy omillar hisoblanadi. Bundan tashqari atrof-muhitdagi omillar, masalan, qulay o'quv sharoitlari, yotoqxon muhiti va shaxsiy hayotning tartibi ham adaptiv xulq-atvorni rivojlantirishga sabab bo'ladi.

Motivatsiya va maqsadning adaptiv xulq-atvorga qanday ta'siri borligi haqida a'lumot beradigan bo'lsak: motivatsiya – bu shaxsni harakatga undovchi ichki va tashqi omillar majmui hisoblanadi. Ilmiy adabiyotlarda motivatsiya inson faoliyatining ichki harakatlantiruvchi kuchi sifatida talqin etiladi. Aynan motivatsiya talabalarning o'qishga bo'lgan munosabatini, o'z-o'zini bosqarish qobiliyatini va stressli vaziyatlarga nisbatan bardoshlilikini belgilaydi. Ichki motivatsiya

talabaning o‘z shaxsiy qadriyatlariga asoslangan holda qarorlar qabul qilishiga olib keladi, bu esa adaptiv xulq-atvor shakllanishining asosi bo‘lib xizmat qiladi. Tashqi motivatsiya esa qisqa muddatli natijalarga erishishda samarali bo‘lishi mumkin, bu turdagi motivatsiya barqaror adaptiv xatti-harakatlarga olib kelmasligi mumkin. Boshqa tomondan, maqsad ongli ravishda tanlangan, erishilishi lozim bo‘lgan natijani aniqlash jarayonidir. Talabalarda maqsadning mavjudligi o‘zini anglash darajasini, shaxsiy mas’uliyatini va o‘z harakatlariga baho berish qobiliyatini oshiradi. Maqsadsiz faoliyat esa o‘zgaruvchan stimullarga moslashishda bir qator muammolarni yuzaga keltirishi mumkin.

Bu borada bir qator psixolog olimlar tadqiqot ishlarini olib borishgan va nazariyalar ishlab chiqishgan. Masalan, amerikalik psixologlar E. L. Deci va R. M. Ryanlar tomonidan ishlab chiqilgan “O‘zini aniqlash nazariyasi” ga ko‘ra, insonning asosiy uchta psixologik ehtiyoji – mustaqillik, kompetentlik va munosabatga ehtiyoj – qondirilgan taqdirda, u ichki motivatsiyaga asoslangan holda faoliyat yuritadi. Bu esa shaxsning yangi shart-sharoitlarga moslashuvchanligini oshiradi. Shuningdek, A. Bandura tomonidan taklif etilgan o‘z-o‘ziga ishonch nazariyasida qayd etilishicha, inson o‘z qobiliyatiga ishonch bildirsa, u murakkab vaziyatlarda ham faol qoladi, muvaffaqiyatsizliklardan cho‘chimasdan yangi strategiyalar ishlab chiqadi. Bunday holat aynan talabalar orasida kuzatilgan va natijada o‘ziga ishonchi yuqori bo‘lgan talabalar o‘z oldiga aniq va yuqori maqsadlar qo‘yishi va ularga erishish yo‘lida qat’iy harakat qilganliklari yaqqol ko‘zga tashlangan. Bu ulardagi emotsional va akademik moslashuvchanligini oshirishga sabab bo‘lgan.

O‘zbekistonlik talabalar o‘rtasida o‘tkazilgan tadqiqotlarda ham shunga o‘xshash natijalar qayd etilgan. 2024-yilda Toshkentdagi bir nechta oliy ta’lim muassasalari talabalari ishtirokida o‘tkazilgan tadqiqotlarda aniqlanishicha, o‘z-o‘zini anglash darajasi yuqori, mustaqil qaror qabul qila oladigan va o‘z ehtiyojlarini boshqara oladigan talabalar o‘qishdagi qiyinchiliklarga tezroq moslashadi. Bu talabalarda asosan ichki motivatsiya ustun bo‘lib, ular maqsadlarni o‘z qiziqishlari va qadriyatlariga asoslangan holda belgilashga moyildir (Zixia Zheng, 2024).

Yevropada olib borilgan boshqa bir tadqiqotlarda (Usan va Salavera, 2020) esa o‘rta maktab va universitet talabalari orasida vazifa yo‘nalishli maqsadlarga ega bo‘lgan yoshlarning o‘zlashtirish darajasi, stressga chidamlilik va adaptiv xulq-atvor ko‘rsatkichlari bo‘yicha yuqori natijalarni namoyish etgani aniqlangan. Aksincha, o‘zini boshqalardan ustun ko‘rishga yo‘naltirilgan motivatsiga ega bo‘lganlar stressga bardoshsizlik, passivlik va shu kabi noadaptiv xatti-harakatga moyil bo‘lishgan.

Xulosa:

Talabalarda adaptiv xulq-atvorni shakllantirish uchun vaqtni to‘g‘ri taqsimlash va rejalashtirish, stressni boshqarish uchun meditatsiya, jismoniy faollik, dam olish va uyqu rejimini tartibga solish, ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirish eng muhim qoidalar sifatida tavsiya etiladi.

Shunday qilib, ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, adaptiv xulq-atvorning shakllanishida eng muhim omillar sifatida ichki motivatsiya, aniq shaxsga mos maqsadlar belgilash, shuningdek, ijobiy o‘z-o‘ziga baho va mustaqil qaror qabul qilish ko‘nikmalari e’tirof etilmoqda. Ushbu omillarni shakllantirish esa ta’lim jarayonida shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv, psixologik qo‘llab-quvvatlash va faollikni rag‘batlantiruvchi muhit orqali amalga oshirilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. **Tadjibaeva, R. K.** (2020). *Pedagogik va yosh psixologiyasi asoslari*. Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi nashriyoti.
2. **Saidov, S. S.** (2019). *Motivatsiya va shaxs rivojlanishi*. Toshkent: “Ilm ziyo”.
3. **Xolboyeva, M.** (2018). *Talabalarda ijtimoiy moslashuv muammolari*. Pedagogik mahorat jurnali, №4.
4. Tulyaganova D. Pedagogika yo‘nalishi talabalarida shaxslararo munosabatlar namoyon bo‘lishining psixologik determinantlari // Yevroosiyo akademik tadqiqotlar jurnali. – 2023. – T. 3. – Maxsus son. – B. 235–244.
5. Tulyaganova D.R. Bolaning maktabgacha ta’lim tashkilotiga faol moslashuvi psixologik rivojlanish omili sifatida // Conferencea. – 2023. – B. 63–68.
6. Туляганова Д.Р. Влияние обучения на изменение взглядов студентов психологического направления о детскородительских отношениях // American Journal of Education and Learning. – 2025. – Т. 3. – № 3. – С. 488–498.
7. Tulyaganova D.R. The Role of Emotions in Child Psychology: A Multidimensional Perspective // Best Journal of Innovation in Science, Research and Development. – 2023. – Vol. 2(5). – P. 268–274.